

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Волкодав С.

У статті досліджено особливості управління закладами загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, безпекових загроз та соціально-економічної нестабільності. Визначено специфіку адаптації класичних управлінських функцій до умов невизначеності, зокрема через реалізацію адаптивного планування, антикризової організації, синергетичної координації, мотиваційного менеджменту та моніторингового контролю.

Запропоновано модель адаптивного менеджменту спрямовану на забезпечення організаційної стійкості та безперервності функціонування закладу освіти. Структура моделі охоплює чотири стратегічні блоки: безпековий контур, дидактичну гнучкість і цифрову екосистему, соціально-психологічну фасилітацію, а також ресурсний та фінансовий інжиніринг. Проаналізовано рольову трансформацію керівника ЗЗСО в межах моделі та визначено перехід від адміністративно-контрольної моделі до фасилітаційного, стратегічного й ресурсно орієнтованого управління.

Ключові слова: *адаптивний менеджмент, заклад загальної середньої освіти, воєнний стан, антикризове управління, резильєнтність, цифровізація освіти, управлінська трансформація.*

Постановка проблеми. Сучасний етап функціонування закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) в Україні детермінований комплексом дестабілізуючих чинників: військовими діями, безпековими загрозами та глибокою економічною нестабільністю. Ці екзогенні виклики радикально змінили інституційну роль закладу освіти, трансформували її з суто освітнього простору на осередок соціально-психологічної стабілізації, безпеки та інтеграції для всіх учасників освітнього процесу [1].

Воєнні події виступили каталізатором системної модернізації та

форсованої цифровізації освітнього середовища. Дистанційне та змішане навчання трансформувалися з допоміжних інструментів у домінуючі форми освітньої взаємодії [5]. Це зумовило потребу в екстремній адаптації дидактичних підходів через інтеграцію інноваційних практик (цифрових інтерактивних платформ, симуляторів програмного забезпечення, STEM-технологій та інструментів віртуальної реальності), а також актуалізувало нові форми партнерства між педагогами, здобувачами освіти та батьками [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація діяльності ЗЗСО в умовах воєнного стану актуалізує теоретичні надбання антикризового та ситуаційного менеджменту, висвітлені у працях І. Ансоффа, Л. Бляхмана, О. Кавтиш, О. Карпенко, І. Коляденко, Т. Сорочан, І. Усік та інших. Науковці обґрунтовують, що антикризове управління характеризується специфічною методологією, спрямованою на превенцію, нівелювання або мінімізацію деструктивних явищ в організаційних системах. Його інструментарій забезпечує швидку адаптацію установи до нестабільних умов існування та підвищує її загальну життєстійкість (резильєнтність).

У своїх наукових дослідженнях О. Глушко, А. Джурило, О. Локшина, С. Кравченко, О. Максименко, Н. Нікольська та О. Шпарик аналізують організацію освітнього процесу в умовах війни крізь призму рекомендацій міжнародних організацій. Водночас Н. Глебова, Н. Родінова, М. Червоний зосереджують увагу на дослідженні специфіки дистанційного навчання учнів і студентів в умовах воєнного стану.

Метою статті є теоретичне обґрунтування моделі адаптивного менеджменту як інструменту забезпечення стійкого функціонування закладу загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, а також визначення особливостей ролівої трансформації керівника ЗЗСО в контексті реалізації адаптивного, людиноцентричного та ресурсно орієнтованого управління.

Виклад основного матеріалу. У кризових умовах традиційний класичний управлінський цикл набуває адаптивного характеру і реалізується через гнучку трансформацію базових функцій менеджменту:

- адаптивне планування виступає ключовим інструментом зниження рівня невизначеності, прогнозування ризиків та стратегічного моделювання альтернативних сценаріїв розвитку;
- антикризова організація забезпечує оперативне структурування наявних (зокрема обмежених) кадрових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів;
- синергетична координація мінімізує деструктивні конфлікти всередині колективу та забезпечує узгодженість дій усіх суб'єктів освітньої взаємодії;
- управління процесом мотивації постає домінантним чинником продуктивності праці вчителів та пізнавальної діяльності учнів в умовах дистресу;
- моніторинговий контроль виступає завершальною ланкою, що дозволяє оцінити реальну результативність і безпекові параметри діяльності закладу.

Управлінська діяльність в умовах кризи висуває підвищені вимоги до професійної компетентності керівника ЗЗСО. Поглиблення економічного дефіциту вимагає від менеджера оптимізації структури витрат та диверсифікації джерел фінансування [3]. Водночас психологічний тиск війни актуалізує перехід від директивного адміністрування до гуманістичного, партнерського стилю керівництва, орієнтованого на збереження ментального здоров'я та менеджмент енергії колективу.

Для забезпечення стабільного функціонування ЗЗСО в умовах війни ми пропонуємо Модель адаптивного менеджменту RMAR (Resource Matrix of Adaptive Resilience). Матриця ресурсів адаптивної стійкості переорієнтовує жорстку лінійну структуру управління на динамічну систему швидкого реагування.

Модель функціонує через чотири взаємопов'язані стратегічні блоки:

Блок 1. Безпековий контур. Цей блок передбачає організацію фізичного та цифрового захищеного простору, облаштування укриттів, розробку покрокових протоколів евакуації, автоматизацію сповіщень. А також перехід на захищені хмарні сховища для збереження управлінської документації та баз

даних.

Блок 2. Дидактична гнучкість та цифрова екосистема.

Діяльність у цьому блоці спрямована на забезпечення безперервності освіти через інноваційні форми навчання та передбачає впровадження асинхронних та змішаних моделей навчання, розробку «інтелектуального розкладу» (який легко трансформується під час повітряних тривог або блекаутів) та інтеграцію STEM-симуляторів та інструментів ШІ для індивідуалізації траєкторій учнів, що вимушено змінили місце проживання.

Блок 3. Соціально-психологічна фасилітація.

У цьому блоці увага зосереджена на менеджменті ментальної енергії та подоланні «пастки відкладеного життя» в колективі. Управлінські дії спрямовані на впровадження партнерського стилю керівництва, організацію програм психологічної реабілітації та саморегуляції для вчителів і учнів, актуалізацію внутрішньої мотивації педагогів через мікронавчання (швидкі, прикладні курси підвищення кваліфікації) та легітимізацію права на помилку в інноваційній діяльності.

Блок 4. Ресурсний та фінансовий інжиніринг.

Змістом діяльності в межах цього блоку є раціональне управління в умовах економічної нестабільності. Дії керівника закладу освіти повинні бути спрямовані на фандрайзинг, залучення грантових коштів міжнародних донорів для модернізації матеріально-технічної бази, оптимізацію та реструктуризацію внутрішніх витрат закладу на основі точного прогнозування ризиків.

В межах цієї моделі відбувається рольова трансформація керівника ЗЗСО (табл. 1).

Таблиця 1 – Рольова трансформація керівника в межах моделі RMAR

Традиційна роль керівника	Нова управлінська роль (RMAR)
Адміністратор-контролер: вимагає сліпого виконання планів та інструкцій.	Андрагог-фасилітатор: створює підтримуюче середовище, виступає модератором сенсів.
Реактивний менеджер: реагує на кризу після її настання.	Предиктивний стратег: здійснює адаптивне планування з урахуванням багатьох сценаріїв.
Розпорядник бюджету: лінійно розподіляє виділені зверху ресурси.	Ресурсний інженер: активно шукає альтернативні джерела фінансування (гранти, спонсорство).

Аналіз даних таблиці 1 засвідчує суттєву трансформацію управлінської парадигми діяльності керівника ЗЗСО в межах моделі RMAR. Зміна традиційних управлінських ролей відображає перехід від адміністративно-командного стилю управління до гнучкого, адаптивного та людиноцентричного менеджменту, що відповідає сучасним викликам функціонування системи освіти в умовах нестабільності та невизначеності.

Зокрема, традиційна роль «адміністратора-контролера», орієнтована переважно на жорсткий контроль виконання інструкцій і дотримання формальних вимог, трансформується в роль «андрагога-фасилітатора». Така зміна свідчить про переорієнтацію керівника на підтримку професійного розвитку педагогів, створення сприятливого психологічного клімату та організацію партнерської взаємодії в педагогічному колективі. У межах моделі RMAR керівник перестає бути виключно носієм влади й контролю, а натомість виступає модератором професійних смислів, консультантом і наставником, що сприяє формуванню культури довіри та співпраці.

Якщо традиційна модель передбачала реагування на проблеми вже після їх виникнення, то нова управлінська роль базується на випереджувальному аналізі ризиків, стратегічному прогнозуванні та сценарному плануванні. Трансформація ролі «реактивного менеджера» у «предиктивного стратега» демонструє зміну підходів до управління освітнім процесом. Це особливо актуально в умовах кризових явищ, воєнного стану та швидких суспільних змін, коли ефективність управління залежить від здатності керівника передбачати можливі виклики й оперативно адаптувати діяльність закладу освіти до нових умов.

Крім того, зміна ролі «розпорядника бюджету» на «ресурсного інженера» відображає розширення функцій керівника у сфері ресурсного забезпечення закладу освіти. У межах моделі RMAR керівник не обмежується пасивним розподілом наявних ресурсів, а активно здійснює пошук додаткових можливостей для розвитку закладу, зокрема через участь у грантових програмах, співпрацю з громадськими організаціями, благодійними фондами та

соціальними партнерами. Такий підхід підсилює автономію закладу освіти та сприяє підвищенню його конкурентоспроможності.

Відтак, результати аналізу таблиці дають підстави стверджувати, що модель RMAR відображає сучасну тенденцію до переосмислення ролі керівника ЗЗСО як лідера змін, фасилітатора професійного розвитку, стратегічного аналітика та менеджера ресурсів. Це забезпечує підвищення адаптивності системи управління закладом освіти та створює умови для його сталого розвитку в умовах динамічних суспільних трансформацій.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. У результаті проведеного дослідження встановлено, що сучасні умови функціонування ЗЗСО в Україні характеризуються високим рівнем невизначеності, безпекових ризиків та соціально-економічної нестабільності, що зумовлює необхідність переосмислення традиційних підходів до управління освітніми організаціями [4]. Доведено, що класичний управлінський цикл у кризових умовах набуває адаптивного характеру та потребує гнучкої трансформації базових функцій менеджменту через інтеграцію стратегічного прогнозування, антикризової організації, синергетичної координації, мотиваційного менеджменту та моніторингового контролю.

Обґрунтовано доцільність упровадження моделі адаптивного менеджменту RMAR (Resource Matrix of Adaptive Resilience), яка забезпечує переорієнтацію лінійної системи управління на динамічну модель швидкого реагування та стійкого розвитку закладу освіти.

Результати аналізу рольової трансформації керівника ЗЗСО засвідчили перехід від адміністративно-командної моделі управління до людиноцентричного, фасилітаційного та стратегічно орієнтованого менеджменту.

Отже, застосування моделі адаптивного менеджменту сприяє підвищенню організаційної резильєнтності закладу загальної середньої освіти, оптимізації управлінських процесів та формуванню безпечного, гнучкого й інноваційного освітнього середовища.

Перспективи подальших наукових досліджень убачаємо у розробленні методики практичного впровадження моделі RMAR у діяльність закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності. Актуальним є також створення системи критеріїв та показників оцінювання ефективності адаптивного менеджменту в умовах кризових ситуацій.

Список використаних джерел

1. Вознюк Л. Особливості управління закладами загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. *Нова педагогічна думка*. 2022. Том 111. № 3. С. 9–14. DOI:10.37026/2520-6427-2022-111-3-9-14.
2. Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови : методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року / за заг.ред. Олега Топузова, Тетяни Засекої: Ін-т педагогіки НАПН України. Київ : Освіта, 2022. 296 с. DOI <https://doi.org/10.32405/978-966-983-360-0-2022-70>.
3. Коляденко І. І. Кавтиш О. П. Наукові підходи до сутності антикризового управління. *Бізнес-навігатор*. Херсон. 2018. № 2. С.7–10 URL: https://www.business-navigator.ks.ua/journals/2018/45_2_2018/45_2_2018.pdf (дата звернення: 30.03.2026).
4. Марусяк Т. С. Освіта в Україні в умовах війни: стан та перспективи. *Перспективи*. 2022. № 3. С. 134–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perspekt_2022_3_20.
5. Освіта в умовах воєнного стану: виклики, розвиток повоєнні перспективи. *Інформаційно-аналітичний збірник*. Київ, 2023. 64 с. URL: <http://www.kharkivosvita.net.ua/print/10314> (дата звернення: 02.04.2026).

MANAGEMENT ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION IN CRISIS CONDITIONS

Volkodav S.

This article examines the specific features of managing general secondary education institutions in the context of martial law, security threats and socio-economic instability. It identifies the specific ways in which traditional management functions are adapted to conditions of uncertainty, in particular through the implementation of adaptive planning, crisis management, synergistic coordination, motivational management and monitoring.

A model of adaptive management is proposed, aimed at ensuring the organisational resilience and continuity of the educational institution's operations.

The model's structure comprises four strategic blocks: the security framework, didactic flexibility and the digital ecosystem, socio-psychological facilitation, as well as resource and financial engineering. The role transformation of the head of a general secondary education institution within the model is analysed, and the transition from an administrative-control model to facilitation, strategic and resource-oriented management is identified.

Keywords: *adaptive management, secondary school, martial law, crisis management, resilience, digitalisation of education, organisational transformation.*